

UMUMIY O'RTA TA'LIMDA MA'NAVIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISHNING VA RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS USULLARI

Obbosxonov Alimardon Akmalxon o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti, Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi (ma'naviyat asoslari) yo'nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598207>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Umumiy o'rta ta'limda ma'naviy tarbiyani shakllantirish hamda rivojlantirish va usluksiz Ma'naviy tarbiya konsepsiyasidagi ma'naviy tarbiyani maktablarda shakllantirish masalalarini taxlil qilingan.

Annotation. This article analyzes the issues of developing and strengthening moral education in general secondary education, as well as the formation of spiritual education in schools in accordance with the continuous spiritual Education Concept.

Kalit so'zlar: ma'naviy tarbiya, metodlar, usullar, ma'naviy-axloqiy tarbiya, kutobxonlik, maktab, ijtimoiy -ma'naviy muhit, oila, mahalla, pedagogik mahorat.

Keywords: spiritual education, methods, techniques, moral and spiritual upbringing, reading culture, school, socio-spiritual environment, family, community, pedagogical skills.

Аннотация. В данной статье проанализированы вопросы формирования и развития духовного воспитания в системе общего среднего образования, а также вопросы формирования духовного воспитания в школах в соответствии с Концепцией непрерывного духовного воспитания.

Ключевые слова: духовное воспитание, методы, способы, духовно-нравственное воспитание, чтение книг, школа, социально-духовная среда, семья, махалля, педагогическое мастерство.

Kirish. Ma'naviy tarbiya keng ma'nado inson shaxsini shakllantirishga qaratilgan. Shu ma'noda ma'naviy tarbiyaning umumiy o'rta ta'limdagi o'rni ham muhim hisoblanadi. Chunki hozirgi vaqtda o'quvchi-yoshlar orasida turli-xil axloq normalariga zid bo'lgan hodisalar sodir bo'lmoqda. Buning asosiy sababi yoshlarda ma'naviy tarbiya shakllanmaganligi hisoblanadi. Buni shakllantirish uchun esa avvalo o'quvchi oilada tarbiya topadi va maktab va mahallada ham kerakli tarbiyani oladi. Shu munosabat bilan umumiy o'rta ta'limda ma'naviy tarbiyani qanday shakllantirish kerak degan savolga quyidagicha takliflarni berib o'tmoqchiman.

1. Maktablarda ma'naviy-marifiy tadbirlar, uchrashuvlarni tizimli yo'lga qo'yish
2. Amaliy usullar ya'ni sahovat va ko'ngilli tadbirlar va o'quvchilarni o'zini mustaqil tutishni shakllantirish va rivojlantirish;
3. O'quvchilarni ma'naviy yuksalishiga doir rag'batlarni usluksiz berib borish;
4. Ma'naviy tarbiyaga oid o'yinlar, treninglar o'tkazish;
5. Milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash;
6. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tarbiyalash kabi usullarni maktablarda joriy qilishimiz kerak.

Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi qoshida xalqimizning boy milliy ma'naviy tarbiya merosini keng targ'ib qilishga yo'naltirilgan Ma'naviy tarbiya ilmiy-ijodiy studiyasini

tashkil etish orqali ota-onalar, bolalar, o'smirlar, yoshlar va kattalarga mo'ljallangan hujjatli, o'quv tarbiyaviy va badiiy kitoblar, qo'llanmalar, multimedia mahsulotlari yaratilib kelmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad esa o'quvchi yoshlarning ma'naviy tarbiyasini shakllantirish hisoblanadi. Oilalarda yoshlarning ma'naviy rivojlanishi uchun zarur bo'lgan innovatsion ijtimoiy-pedagogik sog'lom va barqaror muhit yaratish usullari ishlab chiqiladi. Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, oilaviy qadriyatlarimizga zid bo'lgan turli ma'naviy tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni tashkil etish, hududlar bo'yicha oilalarda sog'lom tarbiyaviy muhitni yaratish va ota-onalarga tarbiya usullarini o'rgatishga qaratilgan maqsadli va manzilli targ'ibot tadbirlari va treninglar o'tkazilishi jamiyatimizning ko'p qismini yoshlar tashkil qilib kelganligidan, yoshlarga shunday yo'llar bilan ma'naviyatini yuksaltirishga qaratilgan bunday choralar o'z samarasini sekinlik bilan bermoqda desak mubolag'a bo'lmaydi.

So'nggi yillarda Yangi O'zbekistonda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, eng avvalo, uning tashkiliy tuzilmasini zamonaviylashtirishga qaratilgan. Yangi agentlik va muassasalar tashkil etildi, maktabgacha ta'lim vazirligi, yuqori malakali kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan universitetlar, pedagog kadrlar malakasini oshirish markazlari ochildi. Buning asosiy sababi o'quvchi-yoshlarni vataniga o'z hissasini qo'shadigan komil inson bo'lib yetishi uchun yaratilmoqda. Bundan tashqari, davlat maktablari bilan bir qatorda xususiy ta'lim muassasalarini rivojlantirishga keng yo'l ochildi. "Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan boshlanadi", degan ezgu g'oya asosida bu sohada katta ishlar amalga oshirilmog'da. So'nggi yillarda yuzlab zamonaviy maktablar barpo etildi. Prezident maktablari, ijod maktablari hayotimizga kirib keldi, ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'i kengaytirildi. Yangi darsliklar va o'quv qo'llanmalari yaratildi. Ta'lim sohasini boshqarishda markazlashgan vertikal tuzilmalar o'rniga, hududiy va mahalliy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlovchi, manzilli yondashuvga asoslangan tizim shakllantirilmoqda. Bunday tashkiliy o'zgarishlar, eng avvalo, ta'lim sifatini oshirish va barcha qatlam aholisiga yetuk ta'lim xizmatlarini taqdim etish maqsadini ko'zlaydi. Shunday ekan xususiy maktablarga talab oshgani bilan umumiy o'rta ta'lim maktablarini ham bir qatorda olib borish kerak. Hozirgi vaqtda ta'limning sifat va mazmun jihatdan o'zgarishlari — faqat nazariy bilim berish emas, balki amaliy ko'nikma va kompetensiyalar shakllantirishga yo'naltirildi, ya'ni, ta'lim jarayoni o'quvchining aqliy, ijtimoiy va kasbiy rivojiga xizmat qilishi lozim. O'quvchiga ta'lim berish bilan birgalikda tarbiyani ham teng olib borish kerak. Chunki ta'lim bilan tarbiya qushning ikki qanotiga taqqoslanadi.

Ta'lim-tarbiya tizimidagi islohotlar faqat akademik yo'nalish bilan cheklanib qolmay, yosh avlodni ma'naviy-axloqiy jihatdan kamol toptirishga ham qaratilgan. Prezidentimiz SH.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Birorta ham islohot inson tarbiyasisiz samara bermaydi." Shu bois maktab va oila hamkorligi, ta'lim muassasalarida ma'naviyat soatlari uzluksiz yo'lga qo'yish, "Yangi O'zbekiston tarbiyasi" konsepsiyasi, milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya tizimi joriy etilmog'da. Bu orqali maktab o'quvchilari, yoshlarda vatanparvarlik, mas'uliyat, mehnatsevarlik, kattalarga hurmat, kitobxonlik, internet madaniyati kabi fazilatlar yosh avlod ongiga singdirilmog'da. Tarbiyaning falsafiy mazmuni o'zgarib, u ma'naviyat va jamiyat oldidagi burchni anglash, o'zligini topish bilan bog'liq jarayonga aylanmog'da. Bunday yondashuv, shubhasiz, Yangi O'zbekistonni bunyod etuvchi yetuk va ma'rifatli avlodni shakllantirishga xizmat qiladi.

Abdurauf Fitrat o‘zining “Oila” asarida farzand tarbiyasida badan tarbiya, aqliy tarbiya va axloqiy tarbiyaning o‘rni muhimligini ta’kidlaydi. Mazkur uchta tarbiyaning eng muhimi axloqiy tarbiya hisoblanadi. O‘zingiz xohlaganingizcha bolangizning aqliy va badan tarbiyasi bilan mashg‘ul bo‘lishingiz mumkin va qo‘lingizdan kelguncha uni dono va baquvvat qiling. Lekin ma’naviy tarbiya talab darajasida bo‘lmasa, aqliy va jismoniy kuchini o‘zi yoki atrofdagilar zarariga ishlatadi. Shuning uchun bolaning aqliy va jismoniy tarbiyasi samarasiz qolmasligi uchun farzandning axloqiy va tarbiyasi bilan jiddiy shug‘ullanib ko‘p harakat qilish lozim. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning 2019-yil 3-maydagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-4307-son qarori ijrosini ta’minlash maqsadida, shuningdek, yoshlarni mustaqil hayotga dunyoqarashi keng, faol fuqarolar etib tarbiyalash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 1059-sonli qarori joriy qilingan. Ma’naviy tarbiya konsepsiyasida ham fuqarolar farzand tarbiyasi bo‘yicha bilimlarini, pedagogik madaniyatini oshirish, fuqarolarni uzluksiz ma’naviy tarbiyaning jahon tajribasida sinovdan o‘tgan samarali pedagogik texnologiyalari, usullari va amalga oshirish shakllari bilan muntazam tanishtirib borish kerakligi aytib o‘tilgan. Ya’ni bu shuni anglatadiki o‘quvchi-yoshlar uchun oila, maktab, mahalla bular barchasi ma’sul degan ma’noni anglatadi.

Yangi ta’lim jarayonida o‘qituvchi shaxsiyati, uning dunyoqarashi, madaniyati va insoniy fazilatlari markaziy o‘ringa chiqmoqda. Chunki o‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki ruhiy yetakchi, madaniy namuna, ma’naviy tarbiyachi sifatida faoliyat yuritadi. Falsafiy nuqtai nazardan, o‘qituvchi — hayot ma’nosini anglatuvchi yo‘lboshchiga aylanadi. U faqat fanni emas, balki hayotga munosabatni ham o‘rgatadi. Hozirgi vaqtda ta’limida pedagoglar nafaqat bilimga ega bo‘lishi, balki doimiy ravishda o‘z ustida ishlashi, axloqan yetuk bo‘lishi talab etiladi. Chunki tarbiya va ta’lim ustozning shaxsiy namunasi orqali samara beradi. Agar o‘qituvchida mas’uliyat, mehr, vafo, hurmat va salohiyat bo‘lmasa, ta’lim jarayoni yurakdan yurakka o‘tmaydi.

Shu munosabat bilan o‘qituvchilar faqat bilimga ega bo‘lishi bilan kafolatlanmasdan pedagogik maqomga loyiq bo‘lishi kerak. O‘quvchilarni umumiy o‘rta ta’limda ma’naviy tarbiyasini shakllantirish va rivojlantrishda o‘qituvchilarning pedagogik mahorati muhim hisoblanadi. Globallashuv jarayonida o‘quvchi-yoshlarni o‘zini yo‘qotmaslikka o‘rgatishi, mustaqil firklashga zamon bilan hamnafas bo‘lishga mahoratli pedagoglarni talab qiladi. Shu munosabat bilan ta’lim jarayonlarida oilani, maktab, mahallani, o‘rni sezilarli bilanadi. Shu o‘rinda o‘qituvchilarni ham tarbiya berishga aloqasi yuqori hisoblanadi. Davlatimiz rahbari SH.Mirziyoyev 2025-yil 15-sentabr O‘qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan tantanali tadbirdagi nutqida ham shunday deb ta’kidlagan; “Yangi O‘zbekistonda yeng muhim soha – ta’lim, yeng hurmatli insonlar – o‘qituvchi va murabbiylardir!”. Bu shuni anglatadiki o‘qituvchi va murabbiylar jamiyatimiz ayniqsa, o‘quvchi-yoshlarimizni tarbiyasiga eng kerakli insonlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2025 yil 15-sentabr maktab ta’limi tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishidan // <https://president.uz/uz/lists/view/8127>
2. “Uzluksiz ma’naviy tarbiya Konsepsiyasi”

3. SH.Mirziyoyev ”YANGI O‘ZBEKISTON STRATEGIYASI” Toshkent “O‘zbekiston”
2021
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston — 2030» strategiyasi to‘g‘risidagi
Farmoni, 11.09.2023 yildagi PF-158-son <https://lex.uz/ru/docs/660041>